

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

QISHLOQ TURIZMINING IJTIMOY-IQTISODIY MOXIYATI VA SHAKLLANISH JARAYONI

Ilmiy rahbar: Norqulov Habibullo

SamISI, “Bank ishi” kafedrası assistenti

SamISI ‘ ‘ Bank moliya xizmatlari” fakulteti talabasi

Sodiqov Said Akbar

***Annotatsiya:** Bu maqolada qishloq joylarda turizm faoliyatini kengroq yo'lga qo'yish va rivojlantirish yo'llarini kengaytirish va qishloq joylarda turizm sohasini yo'lga qo'yishga mos va diqqatga sazovar joylarni izlab topish va bu joylarni turistlar kelib hordiq chiqarishi va dam olishi uchun sharoitlar yaratish va bu joylarni moliyaviy qo'llab quvvatlash va bu faoliyatda tashkil qiluvchi jismoniy shaxslarga banklar tomonidan imtiyozli kreditlar bilan taminlash va davlat tomonidan imtiyozlar berish turli xil soliqlar ozod qilish, qishloq turizmini rivojlantirishga katta xissa qo'shadi.*

Kalit so'zlar: Turizm, qishloq turizmi, ijtimoiy hayot, qishloq turizmini rivojlantirish, mexmon uylari turizm mahallasi.

Kirish

Qishloq turizmi bu yangi, zamonaviy tushuncha hisoblanmaydi. Sanoat markazlashgan shaharlar va ishdagi turli qiyinchiliklardan biroz bo'lsa ham chetda, qishloq manzarasi, tabiat qo'ynida bo'lish va maroqli dam olish 19-asrdan boshlab asta-sekinlik bilan rivojlangan. Qishloq turizmi bu shahardan uzoqda joylashgan maskanlar(asosan qishloqlar)ga borish, u yerlarni ko'rish, fermerlar bilan ularning oilasi bilan yaqin bo'lish, fermerlik faoliyatini o'rganish va shu faoliyat bilan shug'ullanish, qishloqlarda, ochiq osmon ostida tabiat qo'ynida maroqli dam olishdir. Hozirgi kunda jahon tajribasida turizmning qishloq turizmi shakli keng rivojlanmoqda. Qishloq turizmini mamlakatimizda rivojlanishi istiqbollari porloq hisoblanadi. Chunki, mamlakatimiz agrar-industrial xo'jalikka ega bo'lib, asosiy mehnat resurslarimiz qishloq xo'jaligida band. Undan tashqari, mamlakatimiz rekreasiya resurslariga boy hisoblanib, rekreasiya faoliyati tarmoqlarini rivojlantirish mumkin.

Qishloq turizmi quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

-qishloq joylarda aholida kategoriya odamlar uchun ularning pul mablag'lari miqdoriga qaramay, masalan, oilaning an'analariga ko'ra;

-vrach maslahatiga binoan qishloq iqlim sharoitlarida sog'lomlashtirishni olib borishga ko'ra;

- tabiat bilan yaqinlik, ko'proq vaqtni toza havoda o'tkazish maqsadiga;
- ekologik toza va arzon mahsulotlar bilan oziqlanish mumkinligi uchun;
- qishloq xo'jaligi ishlari bilan band bo'lish, ishlash uchun real imkonlar borligi; hayot uchun zarur bo'lgan kerakli narsalarni topish maqsadida minglab kilometr masofani bosib o'tirmaslik uchun;
- boshqa ijtimoiy guruhidagi odamlar bilan muloqotda bo'lish, ularning madaniyati, urf-odati bilan tanishish, bayramlari va o'yinlarida qatnashish imkoniyatini mavjudligi

Birinchi navbatda, bunday imkoniyatga ega hududlar o'rganilganda hududda faoliyat yurituvchi mahalla yig'inlarining ham murojaatlari ko'rib chiqiladi hamda xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining mavjudligiga ko'ra turizm qishloqlari, turizm mahallalari, hamda ovullari faoliyati rasman yo'lga qo'yilib kelinmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5781-son Farmoni bilan 2019-yil 1-noyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi eng yuqori turizm salohiyatiga ega bo'lgan fuqarolar yig'inlari (shaharcha, qishloq, ovullar hamda shahar, shaharcha, qishloq va ovullarning mahallalari) ro'yxatini shakllantirishi hamda ushbu fuqarolar yig'inlari hududlarida 20 tadan kam bo'lmagan oilaviy mehmon uylari tashkil etilganda va turistlar uchun kamida besh xil xizmat turlari (yashash va/yoki ovqatlanish bo'yicha xizmatlardan tashqari) ko'rsatilgan taqdirda ularga Turizm mahallasil, Turizm qishlogi yoki Turizm ovulil maqomini berishi belgilangan. Shuningdek yana mazkur farmon bilan Turizm mahallasil, Turizm qishlog' yoki Turizm ovulil maqomiga ega fuqarolar yig'inlari mahalliy aholisini turistlarga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha tayyorlash va o'qitishni doimiy asosda tashkil etish ham ko'zda tutilgan

Fuqarolar yig'ini turizm mahallasi maqomini olishi uchun quyidagi talablar va shartlarga javob berishi lozim:

- a) fuqarolar yig'ini hududida xorijiy va mahalliy turistlarni qabul qilish uchun kamida 20 ta oilaviy mehmon uylarining mavjudligi;
- b) fuqarolar yig'ini hududida turistlarga kamida 5 ta sifatli turistik xizmatlarni taqdim etish (turar joy va (yoki) ovqatlanish xizmatlaridan tashqari);
- c) fuqarolar yig'ini hududida mahalliy ishlab chiqarilayotgan esdalik sovg'alari mahsulotlarini (kamida bitta savdo nuqtasi) sotish shoxobchalarini tashkil etish;
- d) fuqarolar yig'ini hududida turizmning quyidagi turlaridan birini tashkillashtirish: ekologik (geoturizm);
agroturizm (qishloq); etnografik;
madaniy va tarixiy;
- e) fuqarolar yig'ini hududida turistik ko'rgazma obyektlarining mavjudligi;
- f) fuqarolar yig'ini hududida turistlar (ekskursantlar) xavfsizligini ta'minlash;
- yo) turistlar uchun yaratilgan qo'shimcha ko'ngil ochar shart-sharoitlar (otlar, tuyalar, velosipedlar, kvadratsikllar, qayiqalar, katamaranlar va boshqalar ijarasi);
- g) turizm to'g'risidagi normativ hujjatlarga majburiy rioya qilish;

h) zarur infratuzilmaning mavjudligi (avtomobil yo'llari, transport aloqasi, aloqa vositalari, ichimlik suvi, elektr energiyasi, Internet, sovuq mavsumda isitish tizimi);

i) hududda kuzatilishi mumkin bo'lgan tabiiy hodisalar va xavfli hududlar to'g'risida ma'lumotlarning mavjudligi;

j) yil davomida turizm xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatining mavjudligi;

k) zarur ko'rsatkichlarni o'zbek, rus va ingliz tillarida mavjudligi;

l) birinchi tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatining mavjudligi;

m) bosma shaklda turistik obyektlarni joylashish joylari xaritasi mavjudligi;

n) tashrif buyurishdan oldin turistlar tomonidan oilaviy mehmon uylar i uchun joylarni bron qilish va fuqarolar yig'ini hududida ko'rsatiladigan turistik xizmatlarga buyurtma berish imkoniyatining mavjudligi;

fuqarolar yig'ini to'g'risida barcha uchun qulay joyida ma'lumot materiallari (varaqaalar, bukletlar, risolalar, xaritalar va boshqalar) mavjudligi.

Qishloq turizmini rivojlantirish birinchidan qishloq joylarining infratuzilmasini yaxshilaydi va qishloq axolisining ish bilan bandlik darajasini oshiradi, turizm sohasiga katta foyda olib keladi

Xulosava takliflar

Qishloq turizmining ahamiyatli ekanligi uning rivojlantirish masalalarini tadqiq etish jarayonida bir qancha imkoniyatlarni taqdim etishi o'ganildi. Daromadlar va rivojlanishdagi mintaqaviy tengsizliklarni kamaytirish, qishloq aholisining kamayishiga qarshi kurash, gender tengligi va ayollar va yoshlar imkoniyatlarini kengaytirish, qishloqni o'zgartirishni rag'batlantirish, infratuzilmani, moliya va investitsiyalardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash, ilg'or innovatsiyalar va raqamlashtirish, mahsulotni ishlab chiqish va qiymat zanjiri integratsiyasida innovatsiyalarni qo'llash, barqaror, adolatli va bardoshli oziq-ovqat o'rtasidagi munosabatlarni rag'batlantirish, tizimlar va xilma-xillikni, madaniy meros va mahalliy gastronomiyaning rivojlanishini, tabiiy va madaniy boyliklarni asrashni rivojlantirish, resurslardan samaraliroq foydalanish uchun barqaror amaliyotlarni targ'ib qilish, ta'lim va malaka oshirishni kuchaytirish kabi muhim ahamiyatga ega.

Taklif o'rnida shuni takidlash kerakki qishloq joylari turizmni rivojlantirish uchun qishloq turizmini yo'lga qo'yuvchi tashkilotlarga turli xildag imtiyozlar va imtiyozli kreditlar berish kerak va bu foliyatni rivojlantirish uchun ko'proq investitsiya qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 30.04.2022 yildagi PQ-232-son Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidal Qarori. www.lex.uz
2. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-iyuldagi 433-son qaroriga 10-ILOVA —Turizm sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tartibi to'g'risidal Nizom. www.lex.uz
3. M.Qobulova, I.Ergashev, A.Ergashev —Mintaqaviy turizm va turistik resurslar

4. Fanidan oʻquv – uslubiy majmua. Andijon- 2021 59-61-betlar

Journal of Economy, Tourism and Service Vol. 2, No. 12, 2023 ISSN: 2181-435X

5. N.E.Ibadullayev va boshqalar. —Mintaqaviy turizm Oʻquv qoʻllanma. Samarqand. SamISI.

2018 yil. 98-100-betlar 6. Usmanov M.R. Turizm geografiyasi: oʻquv qoʻllanma. - Samarqand,

«SamDU», 2020. 173-174betlar

